

OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI SHAKILLANTIRISHNING LINGVISTIK VA DASTURIY ASOSLARI

Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li

Urganch davlat universiteti O'zbek tilshunosligi

kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

musobekgt@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11109194>

Annotatsiya. Korpus tabiiy tillar uchun matnlarning to'liq va tashkiliy to'plami bo'lib xizmat qiladi. Korpus lingvistikasi sohasida statistik tahlillarni o'tkazish ma'lum bir til yoki lingvistik sohadagi til hodisalarini shakillantirish hal qiluvchi ahamiyatga egadir. O'zbek mumtoz adiblari asarlarini tahlil qilish davomida Ogahiyning "Ta'vizu-l-oshiqin" devoni matn korpusini shakillantirish, g'azallarda qo'llanilgan so'zlar va so'z birikmalaridan foydalangan holda elektron lug'at uchun matn korpusini yaratish bosqichlari o'rganib chiqiladi. G'azallarda qo'llanilgan so'zlardan foydalangan holda ma'lumotlar bazalarini yaratish kerakli natijaga erishish uchun eng muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *"Ta'vizu-l-oshiqin", devon, matn korpusi, lingvistik asoslar, dasturiy asoslar, korpus lingvistikasi, o'zbek adabiyoti, matn tahlili, raqamli gumanitar fanlar.*

Annotation. A corpus serves as a complete and organized collection of texts for natural languages. In the field of corpus linguistics, conducting statistical analyses is crucial for shaping linguistic phenomena in a specific language or linguistic area. During the analysis of works by classical Uzbek authors, the stages of creating a text corpus for Ogahiy's divan "Ta'vizu-l-oshiqin", utilizing words and phrases used in ghazals, will be studied to build an electronic dictionary. Utilizing the words used in ghazals to create databases is a critical factor in achieving the necessary results.

Keywords: *"Ta'vizu-l-oshiqin", divan, text corpus, linguistic foundations, software foundations, corpus linguistics, Uzbek literature, textual analysis, digital humanities.*

Korpus lingvistikasi tilni metodik tekshirishga bag'ishlangan tilshunoslik segmentini tashkil etadi, bu esa korpus deb ataladigan keng va tashkillashtirilgan matnlar to'plamidir. Ushbu metodologiya turli manbalardan olingan lingvistik ma'lumotlarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi, tadqiqotchilarga tildan foydalanish

terminlari, tendentsiyalari va qonuniyatlarini o'rganish imkonini beradi. Hisoblash vositalari va statistik usullardan foydalangan holda, korpus lingvistikasi til nazariyalariga hissa qo'shish va sintaksis, semantika va nutq kabi til komponentlarini chuqurroq tushunish uchun lingvistik hodisalarni o'rganadi. Ma'lumotlarga asoslangan yondashuvni qo'llash orqali u tilning turli kontekstlarda qanday ishlashini tushunishimizni boyitadi va shu bilan tilshunoslik sohasidagi empirik tadqiqotlarni osonlashtiradi.

Leech fikriga ko'ra "Kompyuter korpus lingvistikasi nafaqat tilni o'rganishning yangi paydo bo'lgan metodologiyasini, balki tadqiqot amaliyotlariga zamonaviy falsafiy yondashuvni belgilaydi" deb ta'kidladi [1].

Ogahiy g'azallarida qo'llanilgan so'zlardan foydalangan holda matn korpusini yaratish bosqichlari quyidagilardan iborat bo'ladi.

1. G'azallarni tahlil qilish.
2. G'azalarda qo'llanilgan matnlar tarkibidagi nomuhim so'zlar va belgilarni tahlil qilish.

G'azallarni tahlil qilish

Ohagiy g'azallarini tahlil qilish jarayonlarida so'zlar va so'z birikmalari bo'laklarga bo'lindadi va ma'lumotlar bazalariga joylaniladi. Ma'lumotlarni tahlil qilish uchun ma'lumotlar bazashi shakillantiriladi. O'z navbatida ma'lumotlar bazasi quyidagi ko'rinishdagi diogramma orqali yaratiladi.

asarlar	
id	int(11)
asar_nomi	varchar(200)
asar_all_text	text
date	date

1-rasm. G'azal matni jadvali.

"Asarlar" deb nomlangan ma'lumotlar bazasi jadvali g'azalardagi matnlar jamlanmasini o'zida mujassam qiladi. G'azal matni maxsus funksiyalardan foydalangan holda korpus ko'rinishga aylantiriladi.

Ogahiyning [1] "ALIF" RADIFI g'azalidan olingan baytlar misolida ma'lumotlar bazasiga matnlar korpusi sifatida ma'lumotlarni joylashtiramiz.

*Zihi jonlarg'a vasling shavqidin aysh-u tarab paydo,
Gahi dard-u firoqing xavfidin ranj-u taab paydo[2].*

Maxus funksiyalar sifatida **tabiiy tilni qayta ishlash (NLP)** uchun qo'llaniladigan dasturlash tillarining matnlar bilan ishlovchi funksiyalarini misol qilib olishimiz mumkin.

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) texnologiyasi tilshunoslik sohasida keng qo'llaniladigan tushuncha hisoblanadi. Sun'iy intellektning ushbu sohasi tabiiy tildan foydalangan holda kompyuterlar va odamlar o'rtasidagi muloqotni osonlashtirishga bag'ishlangan. NLP ning asosiy maqsadi kompyuterlarga nafaqat mazmunli, balki kontekstga ham mos keladigan tarzda inson tilini tushunish, talqin qilish va ishlab chiqarish imkoniyatini berishdir. NLP turli xil vazifalarni, jumladan, matn va nutqni tanib olish, tillarni tarjima qilish, his-tuyg'ularni tahlil qilish kabi xususiyatlarni bajaradi.

NLP atamasi odatda og'zaki yoki yozma tilni tahlil qiladigan kompyuter tizimidagi dasturiy komponentlarining funksiyasini tavsiflash uchun ishlatiladi [3].

NLP odamlar bilan muloqot qilish va kompyuterni tushunish o'rtasidagi tafovutni qisqartirishga yordam beradi, bu esa mashinalarga chatbotlar, virtual yordamchilar, tilni tarjima qilish xizmatlari va boshqalar kabi turli xil ilovalarda inson tilini samarali ta'sir qilish qilish imkonini beradi.

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) funksiyalaridan foydalanish uchun **python** dasturlash tilini tanlash maqbul hisoblanadi.

Python dasturlash tilida **NLP** uchun **NLTK** kutubxonasi yaratilgan, bu kutubxona jada qulay bo'lib, tabiiy tillar uchun maxsus vazifalarni bajaradi. NLTK kutubxonasi o'zbek tilidagi so'zlarni tahlil qilish uchun mo'ljallanmaganligi tufayli ma'lumotlar bazasida so'zlarni tahlil qilish talab qilinadi.

Ma'lumotlar bazasiga g'azallar **split()** buyrug'i asosida quydagicha ajratiladi.

{Zihi}, {jonlarg'a}, {vasling}, {shavqidin}, {aysh-u}, {tarab}, {paydo}, {Gahi}, {dard-u}, {firoqing}, {xavfidin}, {ranj-u}, {taab}, {paydo}.

G'azallarda qo'llanilgan matnlar tarkibidagi nomuhim so'zlar va belgilarni tahlil qilish

Nomuhim so'zlar ko'pincha tabiiy tilni qayta ishlash vazifalarida muhim ma'lumotlarning etishmasligi tufayli chiqarib tashlanadi yoki e'tiborga olinmaydi. "ham", "va", "bu" va "u" kabi tez-tez ishlatiladigan so'zlar turli hujjatlarda keng tarqalgan, lekin odatda mazmunni umumiy tushunishga sezilarli hissa qo'shmaydi. Matnni tahlil qilish harakatlariga to'xtash so'zlarini kiritish keraksiz murakkablik va ortiqcha ovoragarchilik tug'dirishi mumkin, bu esa mazmunli tushunchalarning paydo bo'lishini kamaytiradi.

Tabiiy tillarni qayta ishlashda nomuhim soʻzlarining mavjudligi tekshirilayotgan tilga qarab farq qiladi, bu esa nomuhim soʻzlarini olib tashlash majburiyatini yaratadi. Har xil dasturlash kutubxonalari va vositalari, jumladan, Python uchun NLTK (Natural Language Toolkit) turli tillarga moslashtirilgan toʻxtash soʻzlarining oldindan belgilangan roʻyxatini shakllantiradi. Bu tadqiqotchilar va ishlab chiquvchilarga ushbu umumiy soʻzlarni matn maʼlumotlaridan samarali ravishda filtrlashda yordam beradi.

*Zihi jonlargaʼa vasling shavqidin aysh-u tarab paydo,
Gahi dard-u firoqing xavfidin ranj-u taab paydo.
Chu mazhar aylading olamni husni bemisolinggaʼa,
Bu koʻzgu ichra boʻldi necha naqshi bulʼajab paydo[2].*

[1] “ALIF” RADIFI

Baytlar tarkibidagi nomuhim soʻzlar qatori deb {Bu} soʻzini misol qilsak boʻladi va bayt tarkibidan olib tashlanadi va maʼlumotlar bazasiga kiritiladi.

*{Zihi}, {jonlargaʼa}, {vasling}, {shavqidin}, {aysh-u}, {tarab}, {paydo}, {Gahi},
{dard-u}, {firoqing}, {xavfidin}, {ranj-u}, {taab}, {paydo}, {Chu}, {mazhar},
{aylading}, {olamni}, {husni}, {bemisolinggaʼa}, {koʻzgu}, {ichra}, {boʻldi},
{necha}, {naqshi}, {bulʼajab}, {paydo}.*

{Bu} soʻzi olib tashlandi. Bayt tarkibidagi boshqa soʻzlar yuqori ahamiyatga ega soʻzlar deb hisoblanadi va korpus bazasiga joylashtiriladi.

Xulosa qilib aytganda, Ogahiy gʻazallarida qoʻllanilgan soʻzlardan iborat boʻlgan til korpusi lingvistik tadqiqotlar, tahlillar va turli xil tabiiy tillarni qayta ishlash ilovalarida qoʻllaniladigan yozma tilning shakllari toʻplamidir. Korpusning koʻplik shakli, tilning nozik jihatlarini tekshirish, lingvistik bilimlarni olish va til modellarini oʻrgatish hamda baholash uchun hal qiluvchi vosita boʻlib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Leech, Geoffrey. 1992. Corpora and theories of linguistic performance. In J.Svartvik (ed.). 105–122.
2. P. Jackson and I. Moulinier, Natural Language Processing for Online Applications: Cambridge University press, New York.2012, page 7-9.
3. Muhammad Rizo Ogahiy “Taʼvizu-l-oshiqin” devon, -T: “Mumtoz soʻz”, 2014.

4. Abjalova M. Korpus lingvistikasi. [Matn]: uslubiy qoʻllanma / M.A. Abjalova. –Toshkent: Nodirabegim, 2022. – 110 b.

5. Abjalova M., E. Adalı and O. Iskandarov, "Educational Corpus of the Uzbek Language and its Opportunities," 2023 8th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Burdur, Turkiye, 2023, pp. 590-594, doi: 10.1109/UBMK59864.2023.10286682.

6. Abjalova M., Gulomova N. Author's Corpus of Alisher Navoi and its Semantic Database. // IEEE – UBMK – 2022: 7th International Conference on Computer Science and Engineering. 24-26 September 2022. – Diyarbakir, Turkey. – pp. 182-187. Impakt Factor 5.5. DOI: [10.1109/UBMK55850.2022.9919546](https://doi.org/10.1109/UBMK55850.2022.9919546)

7. Abjalova M., Gulomova N. ALISHER NAVOI AND THE THIRD RENAISSANCE PERIOD. // Procedia of Theoretical and Applied Sciences. Vol. 4 (2023). 28.02.2023. – pp. 111-115. [ALISHER NAVOI AND THE THIRD RENAISSANCE PERIOD | Procedia of Theoretical and Applied Sciences](#)